

XX ASR 20-30-YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLAR MASALASI

Abdujabborova Saodat Bozorboyevna
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
1-bosqich tayanch doktoranti
E-mail: sabdujabborova1@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sovet hokimiyati tomonidan olib borilgan xotin-qizlarni ozod qilish siyosati o‘rganilgan. 1917-yil hokimiyat tepasiga kelgan bolsheviklar yurtimizning milliy an‘analarini yo‘q qilish hamda arzon ishchi kuchiga ega bo‘lish maqsadida xotin-qizlarni ozod qilish uchun “Hujum” harakatini boshladi. Harakat natijasida ko‘plab ayollar ozodlikka chiqishi, savodsizlikni tugatish kurslarini joriy qilinishi yozilgan. Bu siyosatni qabul qilmagan erkaklar paranji tashlagan yoki savodsizlikni tugatish kurslariga borgan yaqin xotin-qizlarini o‘ldirganlari bayon etilgan. “Hujum” harakati tufayli xotin-qizlar savod chiqarib, ishlashlari hamda jamiyatda o‘z o‘rnini topgani to‘g‘risida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: bolsheviklar, “hujum”, xotin-qizlar, ozodlik, savodsizlik, jazolash, fabrika, artel.

Аннотация: В данной статье рассматривается политика эмансипации женщин, проводимая советской властью. Большевики, пришедшие к власти в 1917 году, начали “Хужум” движение по разрушению национальных традиций нашей страны и освобождению женщин и девушек с целью получения дешевой рабочей силы. В результате движения многие женщины будут освобождены и будут введены курсы по ликвидации неграмотности. Сообщалось, что мужчины, не принимавшие эту политику, убивали своих близких жен, которые сбросили чадру или пошли на курсы неграмотности. Сообщалось, что благодаря “Хужум” женщины и девушки стали грамотными работали и нашли свое место в обществе.

Ключевые слова: большевики, “Хужум”, женщины, свобода, неграмотность, наказание, фабрика, артель.

Annotation: This article examines the police of women’s liberation pursued by the Soviet authorities. The Bolsheviks, who came to power in 1917, launched the “Hujum” movement to liberate women and girls in order to destroy the national traditions of our country and obtain cheap labor. It is written that as a result of the movement, many women were freed and literacy courses were introduced. Men who did not accept this policy were reported to have killed their wives and daughters who had thrown off the veil or attended literacy courses. Information was provided on how women and girls have become literate, employed and found their place in society thanks to the “Hujum” movement.

Key words: Bolsheviks, attack, women, freedom, illiteracy, punishment, factory, artel.

1.Kirish.

Tariximizga bir nazar solsak, qanchadan qancha buyuk ishlar boshida To‘maris, Bibixonim, Nodirabegim, Uvaysiy, Zulfiya singari ayollar turganiga guvoh bo‘lamiz. Ular o‘z jasorati, aql-idroki va mardligi bilan tarix zarvaraqlariga o‘z ismlarini muhrlab qo‘yganlar. Shunday buyuk insonlar davomchilari ekanligimiz bugungi kun xotin-qizlariga faxr-iftixor bag‘sh etadi. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda xotin-qizlarning faolligini oshirish, qo‘llab-quvvatlash, mehnat va o‘qish sharoitlarini yaxshilash, himoya qilish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida qaraldi. Ayniqsa, hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida bu borada amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar mamlakatda xotin-qizlarning ta‘lim va kasbiy bilim olishlari, munosib ish topishlari hamda uy-joy bilan ta‘minlanishi, turmush tarzini yanada yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Zero, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “Xalqimiz azaldan muqaddas Ona zotiga, xotin-qizlarga doimo yuksak ehtimom ko‘rsatib keladi. Ayolga bo‘lgan hurmat-e‘tibor-bu avvalo, oilaga, jamiyat kelajagiga bo‘lgan hurmat-e‘tibor ifodasidir. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, yer yuzidagi har qaysi jamiyatning madaniy darajasi uning ayollarga nisbatan munosabati bilan

belgilanadi degan hikmatli soʻzlarda, albatta, chuqur maʼno bor”[1]. Shunday ekan davlat ijtimoiy-iqtisodiy hayotida xotin-qizlarning ishtiroki masalasining tarixiy ildizlarini oʻrganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism.

1917-yil oktyabrda bolsheviklar Rossiyada hokimiyat tepasiga kelgach, hayotning koʻplab sohalarda oʻzgarishlar sodir boʻldi. Ijtimoiy-iqtisodiy hayotda islohotlar olib borildi. Sovet tuzumi Ittifoqning boshqa joylarida boʻlgani singari Oʻrta Osiyoda ham ittifoq iqtisodiyotiga erishishga, ateistik, tenglikparast va dunyoviy davlat barpo etishga, til, madaniyat va urf-odatlar farq qilishidan qatʼi nazar, bir xil qadryatlarga ega sovet xalqini yaratishga harakat qildi. Shuning uchun ham “Ayollarni ozod qilish” Sovet ittifoqi kun tartibidagi masalalardan biriga aylandi. XX asr 20-yillarda Markaz tomonidan olib borilgan industrilashtirish siyosati natijasida sanoat ishlab chiqarishining rivojlanishi sababli xotin-qizlarni mehnatga jalb qilish iqtisodiy zaruratga aylandi. Bundan tashqari birinchi jahon va fuqarolar urushi natijasida erkak ishchi kuchi kamaygan edi. Xotin-qizlarni mavjud boʻsh ish oʻrinlariga jalb etish dolzarb ahamiyatga ega edi. Ushbu vazifani ado etish uchun, avvalo, “ayollar ozod” boʻlishi kerak edi.

Sovet hukumatining oʻzbek xotin-qizlarini ozodlikka chiqarishdek murakkab ish 1919-yil 12-noyabrda RKP(b)ning Turkiston oʻlka qoʻmitasida xotin-qizlar boʻlimini tashkil etish bilan boshlagan edi. Keyinchalik u Turkiston KP Markaziy Qoʻmitasi xotin-qizlar boʻlimiga aylantirildi. [3,-B.19] Bu siyosatni amalga oshirish uchun koʻplab normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, 1917-yilning oxirida Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya qoʻmitasi tomonidan “Nikoh va ajralish haqida” Dekret, 1918-yilda “Nikoh va oila” kodeksi, 1921-yil 14-iyunda esa uylanish uchun beriladigan “Qalinni man qilish haqida”gi qaror va qonunlar qabul qilingan.[8,-B.491] Lekin shu bilan birgalikda ushbu normativ hujjatlarning mahalliy musulmon aholining milliy urf-odatlarini hisobga olmasdan qabul qilinishi va uning jadallik bilan koʻr-koʻrona amalga oshirilishi aholining noroziliklariga sabab boʻldi. Mahalliy aholi qabul qilingan qarorlarga boʻysunmas va asrlar davomida ongi hamda shuuriga singib ketgan diniy taʼlimotlar asosida yashashga harakat qilishgan. Lubin shuni taʼkidlaydiki, sovetlarning ayollarni ozod qilish boʻyicha siyosati huquqiy masala boʻlsa ham, Markaziy Osiyoda bu ijtimoiy va iqtisodiy meʼyorlar bilan emas, balki diniy va anʼanaviy jamiyat masalasi sifatida qaralgan.[6,-B.94]

Markaziy Osiyo, xususan, Oʻzbekiston aholisi turmush tarzini diniy qonun-qoidalar asosida olib borayotgan bir davrda bu, yaʼni “Ayollarni ozodlikka chiqarish” siyosati, ovsha davr erkaklari uchun kutilmagan zarba boʻldi. Harakat jarayonida “eski tuzum” ga qarshi boʻlgan xotin-qizlar ozodligi tarafdorlari bilan anʼanaviy turmushni himoya qilgan diniy ulamolar oʻrtasida keskin kurash boshlanib ketdi. Nafaqat diniy ulamolar va ularning yaqin tarafdorlari, balki oddiy dehqon va humarmandlar ham sovet hokimiyatining xotin-qizlarni ozod etish siyosatiga qarshi boʻlib, paranji tashlagan xotin-qizlardan oʻch olishga tushganlar, ular ayollarni ayovsizlarcha oʻldirganlar. Jumladan, Samarqand viloyatining Chashmaob volostida (hozirgi Pastdargʻom tumani) xotin-qizlarni ozod qilish sohasida faol ish olib borgan oʻzbek ayoli Sulaymonova vahshiydashgan dushmanlar qoʻlida halok boʻldi. Sulaymonova Oʻzbekiston Sovetlari I syezdigacha ketayotgan paytda boshmachilar uni chavaqlab tashladi.[5,-B.66]

Qoʻqon okrugining Buvayda tumanidagi Paloson qishlogʻida 1927-yil 27-iyul oqshomida mullalar tomonidan gijgijlangan dehqon “Hujum”da ishtirok etgani uchun xotinini osib oʻldirgan, Beshariq tumani Yangiqoʻrgʻon qishlogʻida yashovchi dehqon xotinini paranji tashlagani uchun oʻldirgan. Xotin-qizlar tengligi uchun kurash faollarini tiriklayin yerga koʻmishgan, pichoqlashga, qopga solib suvga tashlashgan. Faqat 1927-1928-yillar davomida 2,5 mingdan ziyod ayol oʻldirilgan.[4,-B.109] Afsuski bunday maʼlumotlarni koʻplab keltirish mumkin.

“Majburiy Ozodlik” siyosati, pardani majburan tark etish va yolgʻizlik amaliyoti bit oʻzbek olimining taʼbiri bilan aytganda, “azobli tarixiy jarayon boʻlib, erkinlikning bevaqt, zaif va nuqsonli shaklini tugʻdirdi. Bugungi kunda ham sobiq Sovet Sharqining barcha ayollari tomonidan his qilinmoqda.[9]

Sovet hukumati tomonidan olib borilgan xotin-qizlarni ozod qilish siyosatini oʻzbek ayollari xursandchilik bilan qabul qilgan. Ular ham paranji va chachvonlarini tashlab, yuzlarini ochishni, savod chiqarib, oliy maʼlumotli boʻlishni, ishlab jamiyatda oʻz oʻrnini topishni istaganlar. Shuning uchun ham

bolsheviklarning olib borgan tashviqot va tazyiqlari bilan emas, balki o'zlari ham istab, bor qobiliyat, mahorat va kuch-irodasini namoyon qilib, qisqa muddatlarda jamiyatning deyarli barcha sohasida ishtirok etganlar. Ammo "Hujum"ga qarshi bo'lganlar ko'p bo'lgani sababli paranji tashlagan ko'plab ayollar qaytadan uni kiyishga o'tganlar. Chunki ular ham yaqinlari tomonidan o'ldirilgan xotin-qizlar holatiga tushishdan qo'rqganlar. Lekin sovet hukumati bu holatni oldini olish uchun bu siyosatga norozi bo'lganlarni jazolashga, hatto, oliy jazo berishga kirishganlar.

Xotin-qizlarni tezroq paranjidan chiqarish uchun ommaviy tadbirlar olib borgan. Ular qatorida partiyaga a'zo bo'lgan erkaklar o'z ayollari, opa-singillarini paranji tashlaydigan joyga olib kelishi kerak bo'lgan. Aks holda ularga partiyadan o'chirilishi va ishdan bo'shatilishi bilan tahdid qilishgan. Ko'p holatlarda paranji tashlagan ayollar ertasiga yana yaqinlari tomonidan uni taqishga majburlangan.

O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasida 1927-yilda musulima ayollarning to'n-paranjilari ommaviy namoyishlarda ro'mollarini yechib, yoqib yuborishgan. Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasi musulmon ayollarning "islom an'analari"dan voz kechishlari va huquqiy tenglikni qabul qilishlari ramzi bo'lgan marosim sifatida namoyishlar tashkil qilindi.[7,-B.23]

Olib borilgan tashviqot va targ'ibotlar o'z natijasini berib, ko'plab ayollar "ozodlik" ka chiqdilar. Endi ularni ishga joylash uchun tezlikda xat-savodini chiqaradigan maktablar, ayollar klubi tashkil qilina boshlandi. 1923-1924-yillarda xotin-qizlar o'rtasida savodsizlikni tugatish harakatlari shaharlardan qishloq va ovullarga ko'chirilgan. 1924-yilga kelib xotin-qizlar savodsizligini tugatish kurslar soni 18 taga yetgan. Ularda 500 ga yaqin ayollar ta'lim olgan. Bunday kurslarga xotin-qizlarni jalb qilish uchun ularning yaqinlariga ko'plab imtiyozlar berilgan. Jumladan, qishloq xo'jalik banklaridan qishloq xo'jalik kreditlarini olish, dehqonchilik asboblarini chegirma asosida olish va boshqalar.

Xotin-qizlar savodsizligini tugatish kurslari natijasida 1921-1922-yillarda sovet tashkilotlari xodimlari orasida dastlabki o'zbek ayollari paydo bo'ldi. 1924-yil oxiriga kelib, O'zbekistonda buta-sanoat kooperatsiyasi tizimida 250 nafar o'zbek ayollari bor edi. "Hujum" harakati tufayli 1928-yil oxiriga kelib O'zbekistonda 50 ta ayollar hunarmandchilik kooperativida 4258 nafar ayol mehnat qildi. [2,-B.379]

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sovet hokimiyati tomonidan tezkorlik bilan olib borilgan "Hujum" harakati natijasida xotin-qizlarni ozod qilish juda qarama-qarshiliklarga duch keldi. Oqibatda yuqorida ta'kidlanganidek, paranji tashlagan yoki savodsizlikni tugatish kurslariga borgan xotin-qizlar turmush o'rtoqlari, otasi, akasi, ukasi yoki yaqinlari tomonidan o'ldirildi yoki shavqatsizlarcha kaltaklandi. Bu narsa o'zbek erkaaklari uchun or-nomusining toptalishi, erkaklik g'ururining o'ldirilishi sifatida qabul qilingan. Natijada oila munosabatlariga darz ketgan va ko'plab ayollar qurbon bo'lgan. Agar sovet hokimiyati bu siyosatni shoshma-shosharlik bilan amalga oshirmaganda, olib borilgan tashviqotlarni erkaklarga ham to'g'ri tushuntirganda fojiali oqibatlar sodir bo'lmagan bo'lardi. O'sha davr odamlari uchun xotin-qizlarni ozodlikka chiqarish jarayoniga moslashish uchun, uni qabul qilish va qatnashishga vaqt kerak bo'lgan. Lekin bolsheviklar ko'r-ko'rona mavjud urf-odatlariga amal qilmasdan amalga oshirilishi salbiy oqibatlariga olib keldi. Shunga qaramasdan "Hujum" harakati natijasida xotin-qizlar paranjidan ozod bo'ldi, ularning huquqlari ta'minlanib, ta'lim olish va kasb egallashlari uchun imkoniyat yaratildi hamda ularning jamoatchilik ishlariga jalb qilinishida muayyan muvaffaqiyatlarga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Senatining yigirmanchisalpi majlisidagi nutqi. 22.06.2019.
2. Alimova D.A “Концепты истории Узбекистана: теория и гипотезы”, Toshkent-2017, 379-b
3. Alimova D.A Женский вопрос в Средней Азии. История изучения и современные проблемы. Toshkent-1991, 19-b
4. Gender munosabatlari nazariyasi va amaliyotiga kirish. Toshkent-2007, 109-b
5. Samarqand tarixi. Toshkent-1970, 66-b
6. Tarih Incelemeleri Dergisi XXXIII / 1, 2018, 91-116, 94-b
7. Three lives of Saodat: Communist, Uzbek, Survivor. Marianne R.Kamp. Oral History Review 28/2 (Summer/Fall 2001): 21-58
8. O‘zbekiston tarixi (1917-1991-yillar). Toshkent-“O‘zbekiston”, 2019,491-b
9. Choi Chattejee, Celebrating Wmen: International Women’s Day in Russia and Soviet Union, 1909-1939 (Bilsheviks), Ph.D. diss. (Indiana University,1995)